

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ ҲИКОЯЛАРИДА ИРҚЧИЛИК МУАММОЛАРИНИНГ АКС ЭТИШИ

Қандилат Юсупова

ЎзМУ Хорижий филология факультети

“Амалий инглиз тили ва адабиётшунослик”

кафедрасининг инглиз тили ва адабиёти ўқитувчиси

Тел:99899367-35-07

Эл.почта: mrs.kandilat@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7800570>

Аннотация

Мазкур мақолада Эрнест Хемингуэй ҳикояларида ирқчилик муаммоларининг акс этиши, ирқчилик мавзусининг ёзувчи асарларидаги талқини хусусида сўз юритилади.

Калит сўзлар: ирқчилик, қаҳрамон, негр, мавзу, ҳикоялар, муаммо, акс этмоқ

Key words: racism, a hero, negro, a theme, stories, problem, to express

Э.Хемингуэйнинг қора танли қаҳрамонлари худди У.Фолкнер, Г.Б.Стоу, Ф.Купер, Ж.Апдайк ва бошқа кўплаб ёзувчиларнинг негр қаҳрамонлари сингари доим паст назар билан қаралган, камситилган, хорланган ва беминнат фойдаланилган шахслар бўлиб асарларида гавдаланади. Аммо ёзувчининг мақсади уларни ҳаётда ана шундай яшашга муносиб эмасликлари, уларнинг ҳам инсон эканликларини ўқувчиларга, жаҳон адабиётига намоён қилиб беришдир.

Америкалик яна бир атоқли ёзувчи, Нобель мукофоти соҳиби У.Фолкнер ижодида ҳам ирқчилик мавзуси муҳим аҳамиятга эга. Чунончи, унинг “Эмили учун атиргул”, “Тўзонли сентябрь”, “Қоронғу тушганда”, “Уош”, “Қора мусиқа”, “Алвон япроқлар” каби ҳикояларида ирқчилик мавзуси асосий ўринни эгаллайди. Ёзувчи бу мавзуни глобал масала даражасига кўтаради ва ҳикоялари сюжетининг динамикасини ҳам айнан негр ва ҳабаш образлар кучайтиради.

“It’s probably just a snake or a rat that nigger of hers killed in the yard^{1,2}”

Шу ўринда айнан шу мавзуни Э.Хемингуэйнинг “Ўнта ҳинду” ва “Ҳиндулар чодирини” асарларининг қаҳрамонлари тақдирига уйғун тушганлиги эътиборимизни тортади. Сабаби, мазкур ҳикояларида ҳам Э.Хемингуэй ирқчилик, қоратанли кишиларнинг оқтанлилардан паст ва

¹ Faulkner W. A Rose for Emily. – US.1930.

² Негр хизматкори ҳовлида илонми ё каламушни ўлдирган бўлса керак-да. (Тарж.И.Ғофуров. Қора мусиқа – Т:2018. Янги аср авлоди. Б.115)

беқадр туриши, яшаш тарзларининг қуллардек оғир эканлигини тасвирлайди. Жумладан, “Ўнта ҳинду” ҳикоясида бош қаҳрамон Ник оқтанли Гарнерлар оиласи билан шаҳар марказига байрам тантанасига боради. Байрамдан қайтаётганларида улар йўл бўйида маст аҳволда чайқалиб кетаётган тўққизта ҳиндуни учратадилар. Шу ерда Гарнерларнинг ўғиллари улар устидан кулади ва Никнинг кўнгил қўйган севгилиси қоратанли Прюдини ҳам енгилтакликда айблаб масхара қиладилар. Ник бу каби ҳақоратларга аранг дош беради ва уларнинг кечки овқатини рад этиб, уйига келади ва аламидан йиғлаб юборади. Қисқа сюжетга эга мазкур ҳикоядан кўришимиз мумкинки, Хемингуэй образларининг психологик ҳолатлари орқали қоратанли кишиларнинг тақдири ва келажаги хусусида баён этипти. Ёки яна бир асари “Ҳиндулар чодирини”да эса болакай Никнинг отаси билан ҳиндулар чодирига эргашиб боргани ва у ерда қоратанли аёлнинг кўзи ёриши ҳамда эрининг ўз жонига қасд қилиш воқеасини тасвирлайди. Ҳикоя сўнггида юз берган суиқасд болакай Ник онгида кучли контрастни келтириб чиқаради. У ҳаёт ва ўлим ораси бир лаҳза эканлигини теран англаб етади. Қолаверса, ёзувчининг яна бир мақсади қоратанли кишиларнинг нафақат жамиятда қадрсиз эканликларини, балки шу қадар иродасиз ва нотавон эканлигин ҳам китобхонга уқтириб кетади.

Қоратанлилар муаммоси Американинг яна бир кўзга кўринган адибаси Ҳарпер Лининг “Майна кушнинг ўлдирилиши” романида ҳам атрофлича таҳлил этилган. Яъни, ёзувчи ўрта ёшлардаги адвокат Аттикус, унинг фарзандлари Скоут ва Жереми, дўстлари Дилл, уларнинг қоратанли хизматкорлари Калпурния ҳамда оқтанли аёл Майела Эвелни зўрлашда ноҳақ айбланаётган қоратанли Том Робинзон образлари орқали Америка жамиятида ирқчилик масаласини ҳамон долзарб ва оғриқли муаммо бўлиб қолаётганини таъкидлайди.

Шунингдек, Ж.Апдайк, Ж.Стейнбек, Ф.Купер, Г.Б.Стоу асарларида ҳам қоратанлилар асосий образ бўлиб гавдалантирилган.

“This is God’s curse on slavery! – a bitter, bitter, most accursed thing! – a curse to the master and a curse to the slave! I was a fool to think I could make anything good out of such a deadly evil³”

Г.Б.Стоунинг бош қаҳрамони Том тоға ниҳоятда художўй ва итоатли, ҳар нарсани тақдир синоатига йўювчи оқ кўнгил қоратанли инсон. Бироқ у

³ Stowe H.B. Uncle Tom’s Cabin. Ch.5. – US, 1852. John P. Jewett and Company.

ҳам умрининг охирида қоратанли эканлигидан қаттиқ ўксинади ва бу ўкинчи Стоу унинг тилидан баён этади.

Ф.Купер эса қоратанлилар қисматини Г.Б.Стоудан ҳам аламлироқ тарзда ифода этади:

“When the white man dies, he thinks he is at peace, but the red men know how to torture even the ghosts of their enemies⁴”.

Э.Хемингуэйнинг яна бир машҳур ҳикояси “Ўнта ҳинду” да ҳам ҳиндулар қисмати етарли даражада очиб берилган.

Жаҳон адабиётида ирқчилик мавзусига бағишланган асарлар жуда кўплаб топилади, бироқ Э.Хемингуэй ҳикояларида баён этилган қоратанлилар ва ҳиндулар муаммоси бошқа ижодкорлар асарларида акс эттирилган масаладан кўра ўзига хос бадиий хусусияти ва тасвир ифодалари билан ажралиб туради.

Адабиётлар:

1. Faulkner W. A Rose for Emily. – US.1930.
2. Коопер F. The Last of the Mohicans. – US. 1826.
3. Stowe H.B.Uncle Tom’s Cabin. Ch.5. – US, 1852. John P.Jewett and Company.
4. Фолкнер У. “Қора мусиқа”(ҳикоялар тўплами. Тарж: И.Ғафуров) - Т:2018. Янги аср авлоди. Б.115

⁴ Коопер F. The Last of the Mohicans. – US. 1826.

